

IQTISODIY TAHLILNING MAXSUS USULLARI VA ULARNI TAVSIFLASH

Nabiyeva Nilufar Olim Qizi

Geologiya fanlari universiteti

Neft va gaz konlari geologiyasi fakulteti

Geologiya qidiruv ishlari iqtisodiyoti talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada «iqtisodiy tahlilning maxsus usullari», ularni bir-biridan farqlari hamda ularning korxonalar faoliyatida qoʻllanilishi koʻrib chiqiladi. Bundan tashqari korxonalar faoliyatini tahlil qilishda «tahlil usullari» qanchalik muhimligini anglash va mavjud kamchiliklarni «tahlil natijalari» orqali aniqlash aniqlashga yoʻnaltirilgan.

Kalit soʻz: iqtisodiy tahlilning maxsus usullari, tahlil usullari, tahlil natijalari

В статье рассматриваются «специальные методы экономического анализа», их отличия и применение в деятельности предприятий. Кроме того, он направлен на то, чтобы понять, насколько важны «методы анализа» при анализе деятельности компании и выявить имеющиеся недостатки через «результаты анализа».

Ключевые слова: специальные методы экономического анализа, методы анализа, результаты анализа

This article examines «special methods of economic analysis», their differences and their application in the activities of enterprises. In addition, it is aimed to understand how important «methods of analysis» are in the analysis of the company's activity and to determine the existing shortcomings through «analysis results».

Key words: special methods of economic analysis, methods of analysis, analysis results

Kirish

Mavzuning muhimligiga kelsak iqtisodiy rivojlanish jarayonida har bir korxonalar, tashkilot yoki yirik kompaniyalar oʻz harakatlarini nazorat qilib borish,

ularni tahlil qilish va tahlil natijalariga asoslangan holda kelajak uchun korxonasiyosatini tuzish uchun doimiy ravishda tahlil olib boradi va uni amaliyotda qo'llashga va ijobiy natijalar olishga harakat qiladi. Endi shu tahlil usullariga to'xtalib o'tamiz. Iqtisodiy tahlil qilish jarayonida turli usullar va metodikalar qo'llaniladi. Bu usul va metodikalardan foydalanish jarayonida tahlil metodining asosiy jihatlarning kompleksligi va tizimlashganligi yaqqol ko'rinadi. Tahlilning usul va metodikalarini qo'llashda korxonaning xo'jalik va boshqa turdagi faoliyatini bir butun tizim ekanligi, uning umumiy yakuniy natijasi mavjudligi nazarda tutilgan holda faoliyatning turli tomonlari va elementlari ham alohida, ham birgalikda o'rganilib, ulaming o'zaro bog'liqligi, biri ikkinchisining ta'siridan kelib chiqishi, ya'ni ketma-ketligi aniqlanib, barcha omillar asosiy hamda asosiy bo'lmagan guruhlarga bo'linib, ular o'zaro uyg'unlashtirilgan hamda tizimga solingan holda yakuniy natijaga omillarning birgalikdagi bevosita va bilvosita ta'siri hisoblanadi.

Korxonalarda tahlil usullarini qo'llash o'rganilayotgan jarayonlarning bir-biriga bog'liqligi, o'zgarish sababi, ta'sir ko'rsatadigan omillar va qo'shimcha sabablarni aniqlashga yordam beradi. Hozirgi raqobatbardosh iqtisodiyotda iqtisodchi olimlarimiz tahlilning usullarini shartli ravishda 2 guruhga bo'lib o'rganishadi, ular quyidagilardan iborat:

1. Oddiy-an'anaviy usullar guruhi
2. Iqtisodiy-matematik usullar guruhi

Oddiy-an'anaviy usulga iqtisodiy tahlil paydo bo'lgandan beri an'anaga aylangan usullar kirsam, iqtisodiy-matematik usullarga bugungi kunda keng qo'llanilayotgan matematik usullar, gipotezlar va bir nechta muhim ko'rsatkichlarni kiritishimiz mumkin. Tahlilning bu ikki guruhlarini keyingi bo'limda tahlil qilib ularning ustunliklariga to'xtalib o'tamiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Alpha C. Chiangning tadqiqot ishlarida iqtisodiyotni tahlil qilish uchun fundamental matematika usullar yoritib berilgan[4].

Yuriy V. Kovtunenkoning ilmiy ishlarida hozirgi zamonaviy iqtisodiyotni tahlil qilishning zamonaviy usullari va unda qo‘llaniladigan metodlar tahlili yoritib berilgan[5].

Tahlil va natijalar

Birinchi navbatda iqtisodiy tahlilning usullarini ikki guruhga ajratib ularni tarkibini ko‘rib chiqamiz.

Tahlilda qo‘llaniladigan usullar

(1-jadval)

An’anaviy usullar	Iqtisodiy-matematik usullar
Solishtirish	Korrelatsiya va regressiya
Balans	Dasturlash
Zanjirli almashtirish	O‘yinlar nazariyasi
Nisbiy ko‘rsatkich	Matritsalash
Mutloq farq	Vaqtli qatorlar tahlili

Manba: Muallif ishlanmasi

An’anaviy usullar ko‘pchilikka tanish bo‘lgan va uzoq vaqtlardan beri qo‘llanilib kelayotgan usullar hisoblanadi. Misol uchun, korxonalarining iqtisodiy ko‘rsatkichlari solishtirish yo‘li bilan hisoblanadigan bo‘lsa bu bizga haqiqatdagi natijani va uni boshqa yillar bilan taqqoslab o‘rish yoki kamayish tendensiyalarini aniqlashga hamda shu asosda agar kerak bo‘lsa munosib biznes-reja tuzishga sabab bo‘ladi. [1]

Iqtisodiy-matematik usullar iqtisodiy tahlil fanining rivojlanib borgani natijasida vujudga kelgan bo‘lib, bunda turli dasturiy ta‘minotlar va matematik usullardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etdi. Chunki endilikda bizga faqat an’anaviy usullar orqali tahlil qilish kamlik qila boshladi. Masalan, bir nechta omillar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash ular o‘rtasida regressiya tuzish va bu orqali ularning bir-biri bilan qanday darajada bog‘liqligni aniqlash va bular orqali istiqboldagi natijalarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb eta boshladi.[4] Ta’biyki

bu jarayonlarni amalga oshirish ma'lumotlar ko'paygani sayin qiyinlashib boradi ya'ni insonlar uchun bularni bajarish ko'p vaqt talab qilishi mumkin va xatoliklar ham kelib chiqishi ehtimoldan holi emas. Shu sababli tahlilning bu jihatini o'ylagan holdan bir nechta dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilgan. Bu bizga ma'lumotlarni xatosiz va qisqa fursat ichida tahlil qilishga va kutilgan natijani olishga imkon yaratadi. [3]

Iqtisodiy-matematik usullarni tahlil qilish jarayonida qo'llashning afzalliklari quyidagilardan iborat:[5]

- a) Tahlil etish muddati tezlashadi
- b) Iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar ulushi aniq hisoblanadi
- c) Taxminiy yoki noaniq hisoblashlar o'rnini aniq son va dalillar egallaydi

Bundan tashqari tahlilda korxonalar faoliyatini tahlil qilishda maxsus usullar qo'llaniladi. Bulardan eng asosiysi quyidagilar:[2]

1) Taqqoslash usuli – korxonalar faoliyatini tahlil qilishning eng asosiy usulidir, chunki barcha narsani taqqoslash orqali aniqlash mumkin. Taqqoslash usullari quyidagilardan iborat:

- Haqiqatdagi ko'rsatkichlarni biznes-reja darajasidagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslash orqali biznes-rejaning bajarilish darajasi aniqlanadi.
- Joriy yilda amaldagi ko'rsatkichlarni o'tgan davr hisoboti bilan taqqoslash natijasida ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari aniqlanadi.
- Ushbu korxonaning ko'rsatkichlari tarmoq bo'yicha aniqlangan o'rtacha miqdorlar bilan taqqoslanadi va korxonaning tarmoq miqyosida tutgan o'rnini belgilanadi.

2) Guruhlashtirish – bu har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tekshirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Guruhlashtirish, ayniqsa, amaliy jihatdan ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Masalan, yuqorida ta'kidlanganidek tovar mahsuloti

ishlab chiqarishga ta'sir qiluvchi omillarni guruhlashtirish misol bo'ladi. Guruhlashtirish yan ushbu belgilarga ham qarab qo'llaniladi. Masalan, tashqi va ichki omillar, ijtimoiy va indiviudal , tahlil qilinayotgan obyektga bog'liq hamda bog'liq bo'lmagan omillar va hokazo.

3) Mutlaq va nisbiy miqdorlar – m utlaq miqdorlar orqali iqtisodiy ko'rsatkichlarning umumiy hajmi ya'ni biror aniq sonda ifodalanadi. Nisbiy ko'rsatkichlar esa biznes-rejaning bajarilish darjasini va ishlab chiqarishni rivojlantirish sur'atlarini belgilaydi. Mutlaq miqdor xo'jalik yuritishning samaradorligini har vaqt ham belgilamaydi. Masalan, korxonaga o'tgan oyga nisbatan 200 ming so'mga foyda qildi degani bu korxonaga ushbu davr ichida rivojlandi yoki yaxshi ishladi degan xulosaga kelishimizga asos bo'lmaydi. Bularni aniqlash uchun biz nisbiy miqdorlardan foydalanamiz. Boshqacha qilib aytganda rentabellik darajalaridan foydalanamiz va shunga asosan bizga kerakli ma'lumotlar orqali xulosa chiqarishimiz mumkin.

4) Dinamika metodi – muhim hodisalar, jarayonlarning har birini rivojlanishda, deb qarash kerakligini ko'rsatadi. Demak, bu tahlil qilish jarayonida korxonaga faoliyatini rivojlanayotganda, deb qaraladi va bu bilan uning ishidagi ayrim o'zgarishlar ochiladi.

5) Zanjirli bog'lanish usuli – bu usulda hisob formulasi tarkibiga kirgan o'tgan yil doirasidagi ayrim olingan miqdoriy ko'rsatkichlarini aynan shu ko'rsatkichlarning haqiqatdagi darajasiga ketma-ket almashtiriladi. U yoki bu omilning ta'siri ketma-ket ayirish yo'li bilan aniqlanadi: ikkinchi hisobdan birinchi hisob ayriladi, uchinchi hisobdan ikkinchi hisob ayriladi va hokazo.

6) Balans usuli – bu usul xom ashyoning kelishi va undan foydalanish yo'nalishi o'rtasidagi nisbatni aniqlashga, shuningdek, ish vaqti, uskunalarning ishlashi va boshqalardan foydalanishni o'rganish uchun ximat qiladi.

Xulosa

Yuqorida keltirib o‘tilgan fikrlardan xulosa qilishimiz mumkinki, korxonalar yoki biznes-reja egalari umaman olganda har bir xo‘jalik yurituvchi subyekt o‘z rivojlanishini baholab borish doimiy ravishda tahlil o‘tkazib turar ekan. Negaki tahlil bizga rivojlanish tendensiyalarini (o‘shish yoki kamayish) aniqlashga, uning ustunliklar va zaifliklarini aniqlagan holda kerakli xulosa chiqarib reja tuzishga hamda korxonani doimiy ravishda nazorat qilib turish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari biz tahlilning zamonaviy usullari orqali biz omillar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlab shunga muvofiq natijaga ta’sir etuvchi omillarni ko‘paytirishimiz va yoki kerak bo‘lsa keraksiz omillarni tahlil chiqarib yuborishimiz ham mumkin. Bundan tashqari regressiyon tahlilni amalga oshirib biz undan kelajak uchun prognozlarni amalga oshirib kutilayotgan natijalarga oldindan tayyor turishimiz va shunga muvofiq biznes-rejaga tegishli o‘zgarishlar kiritib ehtimoliy xavflarni oldini olishimiz yoki ularning ta’sirini kamaytirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. B.J.Xakimov, B.B.Alimov, U.A.Xolmirzayev, A.X.Po‘latov. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. Toshkent Moliya instituti 2013, 233 bet
2. A.X.Shoalimov, Sh.I.Ilhamov, Sh.A.Tojiboyeva. Iqtisodit tahlil va audit. Darslik – T.:“Universitet”, 2017, 390 bet
3. N.F.Ishonqulov, M.Q.Pardayev, A.T.Ibrohimov, K.M.Misirov, U.A.Nurmanov. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. Darslik – T.:“Universitet”, 2014, 335 bet
4. Alpha C.Chiang, Kevin Wainwright, Fundamental methods of mathematical economics, McGraw Hill, 2004, 704 bet
5. Yuriy V. Kovtunenکو, Natalia S. Kachanova, Kateryna F. Popovych, Modern methods of analysis of economic indicators of the enterprise, ISSN:2226-2172 2018, 12 bet
6. Rejapov Kh., Turgunov T., Rakhmanov B. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LOCAL BUDGET MANAGEMENT AND ITS DIRECTIONS FOR APPLICATION IN THE COUNTRY // Norwegian Journal of Development of the

<https://cyberleninka.ru/article/n/international-experience-of-local-budget-management-and-its-directions-for-application-in-the-country>.

7.Davlat qarzlarini boshqarish [Matn]: o‘quv qo‘llanma / O.S.Komolov, A.Z.Abdullayev, X.X. Rejapov. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – 306 b.

8.Abdunazarova Sh.N., Rejapov X.X. Mahalliy budjetlar barqarordaromadlarini ta’minlash yo‘nalishlari // RESEARCH AND EDUCATION ISSN: 2181-3191

VOLUME 1 // ISSUE 2 // 2022

<https://researchedu.org/index.php/re/article/view/655/652>